

INFLUÊNCIA DA CULTURA NA EXPRESSÃO E VIVÊNCIA DO LUTO

Luís Henrique da Silva Costa

Psicólogo, Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pós-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral

E-mail: psi.luishenrique@gmail.com

Introdução A cultura desempenha um papel fundamental na forma como as pessoas expressam, vivenciam e lidam com o luto. Crenças, valores, tradições e rituais culturais moldam a maneira como o luto é percebido e experienciado em diferentes sociedades ao redor do mundo. **Objetivo** Analisar a influência da cultura na expressão e vivência do luto, investigando como as normas culturais, práticas religiosas e tradições familiares moldam as respostas individuais e coletivas à perda. **Metodologia** Uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes sobre a relação da cultura e o luto, entre os anos 2018 à 2023. Utilizamos os descritores (Práticas culturais, Luto e cultura, Tabus dentro das culturas), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 29 artigos, utilizando-se apenas 11 artigos. **Resultados e Discussão** Destaca-se a diversidade de expressões de luto ao redor do mundo, influenciadas por fatores culturais, religiosos, sociais e históricos. Enquanto algumas culturas valorizam rituais elaborados de luto e luto público, outras podem optar por expressões mais privadas e reservadas. Além disso, a maneira como as culturas entendem a morte, o significado atribuído à vida após a morte e as normas de gênero podem influenciar as respostas individuais ao luto. Ressalta-se a importância de reconhecer e respeitar a diversidade cultural na compreensão do luto, evitando a imposição de padrões culturais dominantes sobre as experiências de luto de outras culturas. Além disso, destacam a necessidade de sensibilidade cultural na prestação de suporte ao luto, reconhecendo e valorizando as diferenças culturais na expressão e vivência do luto. **Considerações Finais:** A cultura exerce uma influência profunda na expressão e vivência do luto, moldando as respostas individuais e coletivas à perda. Ao reconhecer e compreender as diferenças culturais na expressão do luto, podemos promover uma maior compreensão, respeito e apoio às diversas maneiras pelas quais as pessoas enlutadas enfrentam e lidam com sua perda.

Palavras-chave: Cultura; Influências culturais; Respeito ao luto; Normas.

Área Temática: Luto e Diversidade cultural